

ملاحق مقال

تاريخ الطب في العراق: دراسة قياس علمي

د. محمد سعيد العطار

طبيب، دكتورة في الطب العربي؛ باحث مستقل، البحرين.

Email: msa190@gmail.com

الملاحق:

ملحق 1: الكتب التي ألفها عراقيون حول تاريخ الطب

الإسم	المولد	أهم المؤلفات الطبية
فاضل أحمد الطائي (و). (1922 م.)	بغداد	مع البيروني في كتاب الصيدنة. مجلة المجمع العلمي العراقي 18 (1969) ¹
آمنة صبري مراد	بغداد	لمحات من تاريخ الطب القديم. القاهرة: مكتبة النصر الحديثة. 1966م. اثر الطب العربي على الغرب. مجلة الكتاب 1-2 (1965م.) ²
محمود الحاج قاسم (1937 م.)	الموصل	تاريخ طب الاطفال عند العرب. بغداد: منشورات وزارة الثقافة و الفنون. 1978. الموجز لما اضافه العرب في الطب و العلوم المتعلقة به. بغداد: مطبعة الارشاد. 1974. طب العيون عند العرب. مجلة المورد. ج3: عدد 2 (1957). قصة اكتشاف لقاح الجدري و فضل العرب في ذلك. مجلة الجامعة، الموصل، عدد 11 (1973). اقدام مخطوطة بالعربية في طب الاطفال. مجلة الجامعة، الموصل، عدد 11 (1973). ³ ابوبكر الرازي. بغداد: مطبعة العمال المركزية. 1980. الامومة و الطفولة عند الرازي. بغداد: مطبعة العمال المركزية. 1980
فرات فائق الخطاب	المسيب	ابو بكر الرازي، حياته و مآثره. بغداد: مطبعة الارشاد. 1973.

1 دليل في تاريخ العلوم عند العرب، حمارنة، سامي خلف (حلب: معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، 1980)، 218.

2 المرجع السابق، 153.

3 المرجع السابق، 151.

الكحالة عند العرب. بغداد: دار الحرية للطباعة. 1975. ¹		
حنين بن اسحاق. بغداد: 1974. كتاب المولودين لحنين بن اسحاق (تحقيق). بغداد: 1978. ²	الموصل	يوسف حبي (و. 1938)
دور العلاج و الرعاية في الاسلام. الموصل: مطبعة الجمهورية. 1966. ³	الموصل	سعيد الديوهجي (1912)
مدرسة سالرنو الطبية. دمشق: المجمع العلمي العربي. 1966. الدكتور داود الجلي: حياته و مخطوطات خزائنه. مجلة معهد المخطوطات. القاهرة. 1967. مقالة في اسماء اعضاء الانسان لابن فارس اللغوي (تحقيق). دمشق: المجمع اللغوي. 1968. ⁴	الموصل	فيصل عبدالمجيد يونس دبوب (1919)
مختصر تاريخ الطب العربي. بغداد: دار النضال. 1989. الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث الكتاب الناقح في كيفية تعلم صناعة الطب لابن رضوان تأريخ القبالة في العراق - مجلة ذوي المهن الصحية - بغداد. الطب في العصور الإسلامية - مجلة ذوي المهن الصحية - بغداد. الطب فيما بين النهرين - مجلة ذوي المهن الصحية - بغداد. الطب و تاريخه عند العرب - مجلة المورد - بغداد. بغداد منشأ الطب العربي - مجلة آفاق عربية - بغداد.	سامراء	كمال السامرائي (1914- 1999م.)
اعلام الطب العراقي الحديث. بغداد: شركة المنصور. 1989. [عدة اجزاء] صفحات مطوية من التاريخ الصحي للعراق. 2003.		اديب توفيق الفكيكي
تاريخ الطب و الأطباء في الحلة. ط 2. بابل: دار الفرات الاعلامية. 2009.		عبدالرضا عوض (1952)
الطب و المؤسسات الصحية في التراث الاسلامي. النجف: مطبعة		حسن عيسى الحكيم

1 المرجع السابق، 127.

2 المرجع السابق، 85.

3 المرجع السابق، 57.

4 المرجع السابق، 45.

الكوثر. 2008 لمحات من تاريخ الطب و علوم الحياة في الكوفة في العصور العربية الاسلامية. النجف: مكتبة المناهل. 2000.		
طب الامام الصادق. النجف: المطبعة الحيدرية. 1970. معجم ادباء الاطباء. النجف: مطبعة الغري. 1947.		محمد الخليلي
تاريخ الطب العراقي. بغداد: مطبعة اسعد. 1967.		عبد الحميد العلوجي
تاريخ التطور الصحي في العراق للفترة من عام 1914-1932. جامعة البصرة. 1989.		متعب خلف الجابري
من علوم الطب في الاسلام. النجف: مطبعة النجف. 1963.		عارف القراغولي
الآلات الجراحية عند العرب. بغداد. 1966. من الطب الآشوري. بغداد. 1976. التشخيص والإنذار في الطب الأكدي. بغداد. 1976. الطب عند العرب (بالمشاركة). بغداد. 1977. الطب في العراق القديم. ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي اكبر جراحي زمانه. مجلة العربي. عدد 167.	سامراء	عبد اللطيف البدي (1921-2013)
تاريخ و محطات سيرة ذاتية تؤرخ لكلية الطب العراقية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر. 2009.		هاشم مكي الهاشمي
الطب و الصيدلة عند العرب (مجموعة مقالات جمعها د. حسن العبيدي). بغداد: المركز العلمي العراقي. 2010.		ياسين خليل (1934- 1986)
الإسناد الطبي في الجيوش العربية الاسلامية. بغداد: دائرة الشؤون الثقافية. 1984.		راجي عباس التكريتي
تأثير الطب العربي في الطب الاوروبي. مجمع المجمع العلمي العراقي. م 32، ج 3-4. 1981.		محمود امين الجليلي (1921-2011)
الكلية الطبية الملكية العراقية من خلال سيرة ذاتية. 2003.		سالم الدمولوجي

ملحق 2: اسماء المؤلفين الذين لهم مقالات مرتبطة بتاريخ الطب مرتبة بحسب عدد المقالات التي افوها

عدد المقالات	المؤلف
1	أديب مهدي هادي العيساوي
1	ارارات احمد علي
1	أزهار هاشم شيت
1	اسحق رحمانى
1	اسراء حسن فاضل
1	اسماعيل محمد
1	أشرف صالح محمد سيد
1	آلاء جاسم كاطع
1	آلاء جميل صالح
1	آلاء حسن أحمد العباسي
1	امنه حميد حمزة الجوراني
1	أميمية قاسم يحيى
1	انور عباس مجيد
1	إيمان صالح مهدي
1	ايمان عبد الرحمن العثمان
1	إيمان محمود حمادي العبيدي
1	باقر جواد محمد الزجاجي
1	باقر محمد الكرياسي
1	بان علي محمد
1	بسام عبد الحميد حسين
1	بشير عبد زيد عطية
1	بلسم ابراهيم زيدان
1	تأثير عبد الجبار ناجي
1	ثامر نعمان مصطفى
1	جنان قحطان جميل العاني

عدد المقالات	المؤلف
5	سامي محمود إبراهيم
3	أحلام محسن حسين
3	أياد كريم الصلاحي
3	عقيل محمود عباس الفحام
2	حيدر حميد رشيد
2	زينب كامل كريم
2	ساجد مخلف حسن الحبيب
2	سادسة حلاوي حمود
2	عبد الحميد حسين احمد السامرائي
2	عبدالرحمن يونس عبدالرحمن
2	علي جبار عناد الجوراني
2	غازي هادي حمزة اليساري
2	فاطمة زبار عنيزان الصكري
2	فرات أمين مجيد
2	كيورك مرزينا كرومي
2	مجيد مخلف طراد
2	محمد حسين علي السويطي
2	مهدي طه مكي
2	نوال طه ياسين
2	هاشم ناصر حسين الكعبي
2	هدى عبدالله طاهر
2	وجدان فريق عناد
1	آلاء نافع جاسم
1	أبو الوفا الغنيمي التقتازاني
1	احمد عبدالواحد عبدالنبي

عدد المقالات	المؤلف
1	سندس زيدان خلف
1	شهرزاد محمد جعفر الشديدي
1	شهلة برهان عبدالله
1	شيماء صلاح احمد
1	صالح مهدي هاشم
1	صباح ابراهيم سعيد الشبخلي
1	صدام جاسم محمد البياتي
1	صفاء جعفر علوان
1	عاطي عبيات
1	عبد الباسط مصطفى مجيد الرفاعي
1	عبد الجبار محسن عباس
1	عبد الرحمن يونس عبد الرحمن
1	عبد الرزاق صالح محمود
1	عبد الرضا طه سرحان
1	عبد العزيز الياس سلطان
1	عبد الله صبار عبود
1	عبد الهادي الخليلي
1	عبد علي عبيد علي الشمري
1	عبدالرزاق أحمد وادي السامرائي
1	عبدالله حميد
1	عثمان عبد العزيز صالح المحمدي
1	عصام خليل ابراهيم
1	عصام كاطع داود الشويلي
1	عطا سلمان جاسم
1	عطارد تقي عبود الموساوي

عدد المقالات	المؤلف
1	جهاد عبد حسين العلواني
1	جواد كاظم سماري الساعدي
1	حاتم جاسم محمد
1	حسام كنعان وحيد
1	حسن حمود محمد الطائي
1	حسن مهدي
1	حمدي حسين علوان التميمي
1	حمدية صالح دلي
1	حنان رضا الكعبي
1	خالد عبد الكريم عبد الرزق
1	خضير عباس المنشداوي
1	خليل حمود عثمان الجابري
1	دعد عصام محمد
1	رافد عبد الرضا عيلان الخفاجي
1	رائد أمير عبد الله
1	رحيم حلو محمد
1	رضي جواد باقر محمد البياتي
1	رويدة جاسم عبيد
1	زمان عبيد وناس
1	زينب إبراهيم علي
1	زينب شاكر الواسطي
1	سامي حمود الحاج جاسم
1	سحر طارق محمود
1	سرمد فؤاد شفيق
1	سلسل محمد العاني

عدد المقالات	المؤلف
1	محمود حسين عبد الرحمن حسين
1	مرتضى شنشول ساهي
1	مز معالي حميد سعود
1	مسلم هادي عبد الله العسكري
1	معالم سالم يونس
1	مها محسن خليفة الشمري
1	موفق عليوي خضير
1	ناصر أحمد الخوالدة
1	نبراس فوزي جاسم
1	نسرين أحمد عبد
1	نسرين جواد شرقي
1	نعمة محمد إبراهيم
1	نور عبود كنبر
1	هدى نوري شكر
1	هيفاء احمد عبد
1	ورود نوري حسين
1	وفاء عدنان حميد
1	وئام عدنان النعيمي
1	ياسين احمد صالح الدليمي
1	ياسين عباس حمد

عدد المقالات	المؤلف
1	عفاف عبد الجبار عبد الحميد
1	عفان عوف عبد الرحمن الرفاعي
1	عقيل عبد الرزاق عفان
1	عقيل محمد سعيد أحمد
1	عكرمة كامل الساعدي
1	علاء جبر محمد
1	علي زناد كلش
1	علي عبد مشالي
1	غنية منصور حمزة
1	فرحان محمود شهاب
1	فلاح حسن كزار
1	فينوس ميثم علي
1	كاظم جواد كاظم المنذري
1	لقاء غازي عبد الكريم السعدي
1	لقاء فتحي عبد الله
1	لمى فائق احمد
1	لنجة دباغ
1	لؤي منادي علي
1	ليث صلاح نعمان عيسى
1	مازن صباح عبد الامير الاعرجي
1	مالك كعب عمير
1	مثنى علوان الجشعمي
1	محمد احمد هربود حمد العيساوي
1	محمد راضي آل كعيد الشمري
1	محمد عبد المهدي سلمان

ملحق 3: المجلات التي نشرت ابحاث متعلقة بتاريخ الطب مرتبة بحسب عدد المقالات.

عدد المقالات	المجلة
2	مجلة كلية المامون
2	مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية
2	مجلة دراسات تاريخية
2	مجلة جامعة كربلاء
2	مجلة العلوم الاسلامية
2	مجلة التربية والعلم
2	مجلة اداب الكوفة
2	مجلة ابحاث ميسان
2	مجلة ابحاث البصرة للعلوم الإنسانية
2	الاستاذ
2	اداب الرافدين
1	مجلة مَعِين
1	مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
1	مجلة مداد الاداب
1	مجلة كلية اللغات
1	مجلة كلية التربية
1	مجلة كربلاء الطبية
1	مجلة دراسات تربوية
1	مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية
1	مجلة جامعة ذي قار العلمية
1	مجلة جامعة بابل

عدد المقالات	المجلة
21	مجلة التراث العلمي العربي
9	مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية
5	مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
5	مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية
5	مجلة كلية الاسلامية الجامعة
5	مجلة سر من رأى
4	واسط للعلوم الانسانية
4	مجلة كلية التربية للبنات
4	مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
4	مجلة الفتح
4	مجلة الدراسات التاريخية والحضارية
4	مجلة آداب المستنصرية
3	مجلة كلية العلوم الاسلامية
3	مجلة كلية التربية/ جامعة واسط
3	مجلة كلية التربية الاساسية
3	مجلة الفلسفة
3	مجلة الباحث
3	مجلة الآداب
3	مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية
3	دراسات موصلية
2	مجلة مركز دراسات الكوفة

عدد المقالات	المجلة
1	مجلة أهل البيت
1	مجلة الملوية للدراسات الأثرية والتاريخية
1	مجلة اللغة العربية وادابها
1	مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية
1	مجلة القادسية في الاداب والعلوم التربوية
1	مجلة العلوم الانسانية
1	مجلة السبط
1	مجلة البحوث التربوية والنفسية
1	مجلة اداب ذي قار
1	مجلة آداب الفراهيدي
1	دراسات في التاريخ والاثار
1	دراسات اسلامية معاصرة
1	آداب البصرة
1	آثار الرافدين

ملحق 4: عناوين المقالات المتعلقة بتاريخ الطب

- 1) من أعلام الطب في سامراء ابن ماسويه IBN YOHANITUS MESUA ت 243 هـ / 857 م واضع أسس الطب العربي ورائد علم التشريح. عبدالرزاق أحمد وادي السامرائي. مجلة سر من رأى، مجلد 2 عدد 2 (2006)
- 2) الهيكل الإداري للمستشفيات ((البيمارستانات ، دور الشفاء)) في الدولة العربية الإسلامية للفترة (1 هـ / 622 م – 656 هـ / 1258 م) "دراسة تاريخية". محمد احمد هربود حمد العيساوي. مجلة سر من رأى، مجلد 6 عدد 23 (2010)
- 3) الصناعات الدوائية الأندلسية. عبد الحميد حسين احمد السامرائي. مجلة سر من رأى، مجلد 4 عدد 11 (2008)
- 4) إسهامات أل زهر في صناعة الطب الأندلسي. عبد الحميد حسين احمد السامرائي. مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد 14 عدد 5 (2007)
- 5) الأهمية الجغرافية والطبيعية والصحية في كتاب المنتظم لابن الجوزي. فاطمة زبار عنيزان الصكري. مجلة كلية التربية للبنات، مجلد 18 عدد 1 (2007)
- 6) أنواع الاطعمة والاشربة في بلاد المغرب العربي عصري المرابطين والموحدين. بان علي محمد. مجلة كلية التربية للبنات، مجلد 18 عدد 1 (2007)
- 7) الإسهامات العلمية لعلماء الموصل في رحلاتهم إلى الأمصار الإسلامية (بلاد الشام -المغرب - الاندلس) من القرن الرابع الهجري الى القرن التاسع الهجري. ايمان عبد الرحمن العثمان. مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، مجلد 11 عدد 2 (2011)
- 8) الفلسفة الطبيعية عند الفارابي. كيورك مرزينا كرومي. مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، مجلد 11 عدد 3 (2012)
- 9) من المعايير الصوتية عند الفلاسفة المسلمين. علاء جبر محمد. مجلة آداب المستنصرية، مجلد عدد 44 (2005)
- 10) منهج ابن ابي اصيبه في كتابة عيون الانباء في طبقات الاطباء. رحيم حلو محمد. مجلة ابحاث ميسان، مجلد 2 عدد 3 (2005)
- 11) علم الحيوان في التراث العربي الإسلامي. باقر محمد الكرباسي. مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية، مجلد 1 عدد 1 (2010)
- 12) الحوار الفلسفي بين أبي الفرج بن الطيب البغدادي وابن سينا. علي جبار عناد الجوراني. مجلة الفلسفة، مجلد عدد 5 (2009)

- 13) دور الأطباء العرب المسلمين في تشخيص الأمراض البشرية في الدولة العربية الإسلامية: دراسة انتقائية. علي عبد مشالي. الاستاذ، مجلد عدد 145 (2011)
- 14) العلاقة بين الطبيعية وخلق الإنسان في الأساطير والمعتقدات والعلم. عبد العزيز الياس سلطان. اداب الرفادين، مجلد عدد 43 (2006)
- 15) منهجية التأويل عند ابن رشد واختلافها عن المناهج التأويلية الغربية المعاصرة. سامي محمود إبراهيم. مجلة الفلسفة، مجلد عدد 7 (2011)
- 16) المؤرخ البيروني و منهجه في البحث التاريخي. ياسين احمد صالح الدليمي. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، مجلد 3 عدد 8 (2011)
- 17) منهجية التأويل عند ابن رشد واختلافها عن المناهج التأويلية الغربية المعاصرة. سامي محمود إبراهيم. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، مجلد 3 عدد 10 (2011)
- 18) الالهية في فلسفة ابن رشد. فرحان محمود شهاب؛ حاتم جاسم محمد. مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد 15 عدد 2 (2008)
- 19) طرق البحث العلمي في مؤلفات الرازي. سلسل محمد العاني. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1 (2010)
- 20) المنهج التجريبي والمنهج الرياضي في فلسفة الكندي. صالح مهدي هاشم. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1 (2010)
- 21) العلاج بالموسيقى في التراث العربي. فينوس ميثم علي. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 3 عدد 3 (2010)
- 22) بعثات الحصول على الكتب والعلماء في العصر العباسي. سندس زيدان خلف. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 3 عدد 8 (2009)
- 23) الأعشاب والنباتات الطبية في التراث. سحر طارق محمود. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 2 عدد 2 (2011)
- 24) معالجة بعض أمراض العيون والأسنان والآذان في الطب الآشوري. هيفاء احمد عبد؛ نسرین أحمد عبد. دراسات موصلية، مجلد عدد 34 (2011)
- 25) ابن الجزار القيرواني طبيباً ومؤرخاً 293-373هـ/906-984م. سادسة حلاوي حمود. مجلة كلية التربية/ جامعة واسط، مجلد 1 عدد 7 (2010)
- 26) صور الطب وأساليب العلاج في مضامين الأمثال الشعبية (دراسة اجتماعية طبية - تحليلية). عبد الرزاق صالح محمود. دراسات موصلية، مجلد عدد 33 (2011)
- 27) الإسهامات الحضارية لعلماء أهل الذمة في تنشيط بيت الحكمة العباسي. عثمان عبد العزيز صالح المحمدي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد عدد 2 (2010)

- 28) العلاقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني. مجلة كربلاء الطبية، مجلد 1 no.2 عدد 1(2007)
- 29) الدكتور فخري الدباغ حياته ومؤلفاته دراسة تاريخية. لقاء فتحي عبد الله. مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد 19 عدد 8(2012)
- 30) الأخلاقيات الطبية في عصر الحضارة العربية الإسلامية. رضي جواد باقر محمد البياتي. واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 2 عدد 3(2006)
- 31) الأورام السرطانية الخبيثة والحميدة في الطب الإسلامي. خضير عباس المنشداوي. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1(2012)
- 32) الحبة السوداء تراث إسلامي وحقائق علمية. شهرزاد محمد جعفر الشديدي. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1(2012)
- 33) الفلسفة السياسية عند ابن رشد. سامي محمود إبراهيم. اداب الرافدين، مجلد عدد 59(2011)
- 34) السياسة عند ابن سينا. نوال طه ياسين. مجلة دراسات تاريخية، مجلد عدد 4(2008)
- 35) علم الصيدلة في الحضارة العربية الإسلامية. وجدان فريق عناد. مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، مجلد 7 عدد 3 عدد خاص بمؤتمر كلية التربية(2012)
- 36) وصف المرض والموت لبلاد الترك والصقالبة البلغار والروس والخزر في رسالة ابن فضلان. زمان عبيد وناس. مجلة جامعة كربلاء، مجلد 10 عدد 1(2012)
- 37) الإله نين ازو azu - Nin في حضارة العراق القديم. شيماء صلاح احمد. الاستاذ، مجلد عدد 202(2012)
- 38) رسالة في ذكر عدد الأمعاء والمنفعة من كثرتها لابن سينا(دراسة وتحقيق). رائد أمير عبد الله. مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، مجلد 10 عدد 4(2011)
- 39) واژه های فارسی معرب در مقامات سیوطی ادبی طبی الألفاظ الفارسية المعربة في مقامات السيوطي الادبية الطبية. انور عباس مجيد. مجلة كلية اللغات، مجلد عدد 16(2006)
- 40) السلامة والصحة المهنية في التراث العربي والإسلامي حتى سنة 656هـ. عطا سلمان جاسم؛ محمد حسين السويطي. مجلة الباحث، مجلد 3 عدد 1(2013)
- 41) الثروة الحيوانية في العهد النبوي. عبد الجبار محسن عباس. مجلة سر من رأى، مجلد 9 عدد 32(2013)
- 42) ابن زهر الحفيد (دراسة فنية لشعره). باقر جواد محمد الزجاجي. مجلة أهل البيت، مجلد 1 عدد 6(2008)
- 43) توظيف النص القرآني في فلسفة ابن سينا من التفسير والتأويل إلى الواقع. أياد كريم الصلاحي. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد عدد 10(2012)

- 44) تطور العلوم عند العرب : (علم الطب أنموذجاً). سامي حمود الحاج جاسم. مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، مجلد عدد 21(2006)
- 45) الطبيب والقانون في العراق القديم. عبد الرحمن يونس عبد الرحمن. مجلة التربية والعلم، مجلد 12 عدد 4(2005)
- 46) الزخرفة النباتية في الفن الآشوري. أزهار هاشم شيت. مجلة التربية والعلم، مجلد 12 عدد 6(2005)
- 47) منهجية التأويل عند ابن رشد واختلافها عن المناهج التأويلية الغربية المعاصرة. سامي محمود إبراهيم. مجلة كلية الاسلامية الجامعة، مجلد 7 عدد 16(2012)
- 48) اللبائخ وطبيعة استخداماتها في الطب الآشوري. عبدالرحمن يونس عبدالرحمن. دراسات موصلية، مجلد عدد 41(2013)
- 49) التبخير واستخداماته في معالجة بعض الأمراض عند العراقيين القدماء. عبدالرحمن يونس عبدالرحمن. آثار الرافدين، مجلد 2 عدد 1(2013)
- 50) رسالة في الطب والحكمة لمؤلف مجهول تحقيق ودراسة. عفان عوف عبد الرحمن الرفاعي. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، مجلد 5 عدد 17(2013)
- 51) تطور الطب في الاندلس منذ عهد خلافة بني امية وحتى نهاية عصر الموحدين (273-620هـ / 886-1232م). عطار تقي عبود الموساوي. مجلة جامعة بابل، مجلد 21 عدد 3(2013)
- 52) الطعام وآدابه في كتاب بهجة المجالس للامام ابن عبدالبر القرطبي (ت463). أحلام محسن حسين. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 2 عدد 2(2013)
- 53) علاج أمراض الجهاز التناسلي الانثوي من كتاب كامل الصناعة الطبية الضرورية (المعروف بالملكي) لعلي بن العباس المجوسي (ت384هـ/994م). دعد عصام محمد؛ هدى عبدالله طاهر. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 2 عدد 2(2013)
- 54) الرازي وموقفه من العقل والنقل / دراسة في بعض كتبه. معالم سالم يونس. مجلة جامعة تكريت للعلوم الاسلامية، مجلد عدد 19(2013)
- 55) رسالة لبقرط الحكيم في تعليم المعالجات وترغيب الناس باستعمال الطب في الأحوال (دراسة وتحقيق). ثامر نعمان مصطفى. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد 5 عدد 12(2013)
- 56) إشكالية علاقة العقل والنقل بين الغزالي وابن رشد. كيورك مرزينا كرومي؛ سامي محمود إبراهيم. مجلة كلية العلوم الاسلامية، مجلد 8 عدد 1(15)(2014)
- 57) المعارف الطبية عند الشعوب القديمة. بسام عبد الحميد حسين؛ ساجد مخلف حسن الحبيب. مجلة سر من رأى، مجلد 9 عدد 35(2013)

- 58) سلطان الحكماء / أمين الدولة / هبة الله بن التلميذ (ت 560هـ/1164م) (الطبيب ، الحكيم ، الأديب).
مها محسن خليفة الشمري؛ لقاء غازي عبد الكريم السعدي. مجلة كلية التربية الأساسية، مجلد 16 عدد
67(2011)
- 60) القوة النظرية عند ابن سينا. مهدي طه مكي. مجلة العلوم الانسانية ، مجلد 1 عدد 15(2013)
- 61) الطفولة في فكر ابن سينا. فرات أمين مجيد. مجلة الفتح، مجلد 10 عدد 57(2014)
- 62) البيمارستانات في العراق وطرق العلاج فيها بالعصر العباسي. مازن صباح عبد الامير الاعرجي. مجلة
كلية العلوم الاسلامية، مجلد عدد 37(2014)
- 63) نقد النقد في الفلسفة الإسلامية نقد ابن رشد لنقد الغزالي نموذجاً. نوال طه ياسين. آداب البصرة، مجلد
عدد 68(2014)
- 64) الإسهام العربي الإسلامي في تطور استخدام النباتات الطبية وأثره في النهضة الطبية. عبد الرضا طه
سرحان. مجلة معين ، مجلد عدد 3(2013)
- 65) الطب البديل في شعر المغرب العربي- أرجوزة الشقروني أنموذجاً. عاطي عبيات؛ مالك كعب عمير.
مجلة مركز دراسات الكوفة، مجلد 1 عدد 33(2014)
- 66) رسالة الطير لابن سينا دراسة أسلوبية (نثر - تحليل - نقد). عبد علي عبيد علي الشمري. مجلة آداب
المستصرية، مجلد عدد 66(2014)
- 67) الفكر التربوي عند ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي (دراسة نظرية). نسرین جواد شرقي. مجلة
البحوث التربوية والنفسية، مجلد 11 عدد 41(2014)
- 68) الطفولة في فكر ابن سينا. فرات أمين مجيد. مجلة الفتح، مجلد 10 عدد 58(2014)
- 69) المنظور الطبي عند الأنبياء في بعده التاريخي. عقيل محمود عباس الفحام. مجلة كلية التربية للبنات
للعلوم الانسانية، مجلد عدد 5(2009)
- 70) البيئة وأثرها على الإنسان من خلال كتاب عيون الانبياء في طبقات الأطباء لابن ابي اصيبعة ت
1269هـ/م. أميمية قاسم يحيى. مجلة الآداب، مجلد عدد 107(2014)
- 71) المنظور الطبي عند الأنبياء في بعده التاريخي. عقيل محمود عباس الفحام. مجلة كلية التربية للبنات
للعلوم الانسانية، مجلد 10 عدد 4(2009)
- 72) المنظور الطبي عند الأنبياء في بعده التاريخي. عقيل محمود عباس الفحام. مجلة كلية التربية للبنات
للعلوم الانسانية، مجلد 11 عدد 6(2010)
- 73) الأهمية الجغرافية والطبيعية والصحية في كتاب المنتظم لابن الجوز. فاطمة زبار عيزان الصكري. مجلة
كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية، مجلد 9 عدد 3(2008)
- 74) إجراءات القوات البريطانية في العراق وتدابيرها للحد من تفشي مرض الملاريا في صفوفها 1941 -
1943 (دراسة وثائقية). حيدر حميد رشيد. مجلة كلية التربية للبنات، مجلد 26 عدد 1(2015)

- 75) النشاط الطبي في العصرين الراشدي والأموي. ساجد مخلف حسن. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1 (2015)
- 76) حضور الصوت العربي في قصيدة روبرت براوننج الموسومة رسالة في تجربة طبية غريبة للطبيب العربي قارشيش 1855. اسماعيل محمد؛ لنجة دباغ. مجلة آداب المستنصرية، مجلد عدد 69 (2015)
- 77) أقدم بيمارستان (مستشفى) تعليمي في بغداد في عهد عضد الدولة. موفق عليوي خضير. مجلة كلية التربية الاساسية، مجلد 21 عدد 88 / علمي (2015)
- 78) مفهوم التناقض عند ابن سينا. جواد كاظم سماري الساعدي؛ محمد عبد المهدي سلمان. مجلة اداب الكوفة، مجلد 1 عدد 23 (2015)
- 79) الأوضاع الصحية في إمارة الكويت قبل بدأ الأنشطة الصحية الأجنبية عام 1904. رافد عبد الرضا عيلان الخفاجي؛ مسلم هادي عبد الله العسكري. مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية، مجلد 40 عدد 1 (2015)
- 80) رأي أبي بكر الصيدلاني في تصرية الإبل والغنم ونحوهما. عقيل عبد الرزاق عفان؛ لؤي منادي علي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، مجلد 5 عدد 19 (2014)
- 81) إصابة الإمام علي ووفاته دراسة في مجالي الجراحة العصبية والطب العدلي. عبد الهادي الخليلي. مجلة كلية الاسلامية الجامعة، مجلد 10-3 عدد 32 (2015)
- 82) دراسة فسيولوجية الأصوات عند ابن سينا من خلال كتابه "أسباب حدوث الحروف". اسحق رحمانى. مجلة اللغة العربية وادابها، مجلد 1 عدد 10 (2010)
- 83) الصيدلاني في العصر المملوكي (كوهين العطار نموذجاً). ورود نوري حسين. مجلة كلية التربية/ جامعة واسط، مجلد 1 عدد 21 (2015)
- 84) الطب العربي وأثره على المعرفة الطبية في أوروبا. أحلام محسن حسين. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 3 عدد 3 (2015)
- 85) تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة الأوروبية انتقال أصناف من الأغذية إلى مائدة الطعام الأوروبية. وجدان فريق عناد. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 4 عدد 4 (2015)
- 86) مفهوم التاريخ الطبيعي لحشرة النحل في التراث الإسلامي. محمود حسين عبد الرحمن حسين. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 4 عدد 4 (2015)
- 87) ابن سينا عالماً ومفكراً. ناصر أحمد الخوالدة. مجلة كلية التربية الاساسية، مجلد 22 عدد 94/انساني (2016)
- 88) العلاج بالأعشاب والنباتات في السنة النبوية. صفاء جعفر علوان. مجلة العلوم الاسلامية، مجلد 1 عدد 11 (2015)

- 89) الطب عند العرب ومراحل تطوره عبر العصور. حمدي حسين علوان التميمي. مجلة آداب الفراهيدي، مجلد 2 عدد 14(2013)
- 90) أحاديث الأدوية والعلاجات السائدة في العهد النبوي الشريف في الكتب الستة. سرمد فؤاد شفيق؛ عصام خليل ابراهيم. مجلة كلية العلوم الاسلامية، مجلد عدد 46(2016)
- 91) الصناعة الدوائية في التراث الإسلامي. ليث صلاح نعمان عيسى. مجلة كلية المامون، مجلد عدد 28(2016)
- 92) اسهامات أطباء مدرسة جنديسابور الطبية في تطور الطب العربي في بغداد للمدة من منتصف القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع الهجريين من منتصف القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر الميلاديين. أديب مهدي هادي العيساوي. مجلة كلية الاسلامية الجامعة، مجلد 11-2 عدد 41(2016)
- 93) دلالة المعنى في الفلسفة الاسلامية الفارابي وابن سينا انموذجين. علي جبار عناد. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد 19 عدد 19(2015)
- 94) اسكليبيوس (إله الطب عند الإغريق). تأثير عبد الجبار ناجي. مجلة آداب المستنصرية، مجلد عدد 76(2017)
- 95) فلسفة ابن رشد ونظريته المعرفية. آلاء جاسم كاطع. مجلة جامعة ذي قار العلمية، مجلد 11 عدد 1(2016)
- 96) الاطباء النصارى في مصر من خلال كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة (ت: 668هـ/1269م). حنان رضا الكعبي؛ عكرمة كامل الساعدي. مجلة كلية التربية، مجلد 2 عدد 6(2016)
- 97) الطبيب الجراح الزهراوي دراسة تاريخية لجهوده العلمية. هدى نوري شكر. مجلة العلوم الاسلامية، مجلد 1 عدد 15(2017)
- 98) الآثار المعرفية لأطباء الشام في القرنين الخامس والسادس الهجري. زينب شاكر الواسطي. مجلة كلية الاسلامية الجامعة، مجلد 12 عدد 42(2017)
- 99) مقامات العارفين عند ابن سينا. مهدي طه مكي. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، مجلد عدد 33(2017)
- 100) الاجتهاد عند ابن رشد. بلسم ابراهيم زيدان. مجلة دراسات تربوية ، مجلد 8 عدد 29(2015)
- 101) بيان ما تضمنته كلمة خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبية - دراسة وتحقيق - آلاء حسن أحمد العباسي؛ عبد الباسط مصطفى مجيد الرفاعي. مجلة الملوية للدراسات الأثرية والتاريخية، مجلد 3 عدد 5(2016)
- 102) دراسة في أبرز الأفكار السياسية عند ابن رشد. مرتضى شنشول ساهي. مجلة ابحات ميسان، مجلد 10 عدد 20(2014)

- 103) النزعة العلمية في الفكر الفلسفي الإسلامي. مجيد مخلف طراد. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 2 عدد 2(2016)
- 104) الوسائل العلاجية الطريفة في التراث العلمي العربي استعمال الأنغام الموسيقية أنموذجاً. أشرف صالح محمد سيد. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1(2017)
- 105) علاج أمراض الجهاز التناسلي الذكري من كتاب كامل الصناعة الطبية الضرورية (المعروف بالملكي) لعلي بن العباس المجوسي (ت384هـ/994م). هدى عبدالله طاهر. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 1(2017)
- 106) إسهامات الأطباء المسلمين في التراث الإسلامي ابن البيطار أنموذجاً. وفاء عدنان حميد؛ نبراس فوزي جاسم. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 2 عدد 2(2017)
- 107) أهمية النباتات الطبية واستعمالاتها في الحضارات القديمة. عبد الله صبار عبود؛ حسام كنعان وحيد. مجلة الآداب، مجلد عدد 123(2017)
- 108) إسهام بني زهر في المنجز الطبي والأدبي في الأندلس. سادسة حلاوي حمود. مجلة كلية التربية/جامعة واسط، مجلد 1 عدد 1(2007)
- 109) موقف نواب لواء كربلاء من شؤون الصحة خلال العهد الملكي (1925-1958). محمد راضي آل كعيد الشمري. مجلة السبب، مجلد 1 عدد 5(2017)
- 110) العلوم العقلية من خلال كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة الطب والكيمياء والفلك إنموذجاً. عصام كاطع داود الشويلي؛ آلاء جميل صالح. مجلة دراسات تاريخية، مجلد 2 عدد 23(2017)
- 111) خدمات الحجيج الصحية في المملكة العربية السعودية في ضوء الوثائق البريطانية 1951-1957. خليل حمود عثمان الجابري. مجلة كلية التربية، مجلد 1 عدد 4(2017)
- 112) مساجلات في عقلانية ابن رشد نظرة معاصرة. مز معالي حميد سعود. واسط للعلوم الانسانية، مجلد 14 عدد 40(2018)
- 113) قراءة نقدية في آراء ابن سينا الفلسفية نظرية النفس انموذجاً. اياد كريم الصلاحي. واسط للعلوم الانسانية، مجلد 14 عدد 40(2018)
- 114) نظرة ابن رضوان المصري في تعليم الطب (ت453هـ-1061م). خالد عبد الكريم عبد الرزق. مجلة مداد الاداب، مجلد 1 عدد 13(2017)
- 115) طب الاطفال في التراث العربي. عبدالله حميد. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 1 عدد 36(2018)
- 116) منهج أبو زيد البلخي (ت322هـ/934م) في التراجم في كتابه (البدء والتاريخ). جنان قحطان جميل العاني؛ جهاد عبد حسين العلواني. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد عدد 4(2012)
- 117) أهمية التجربة في الطب عند فلسفة السلم. مجيد مخلف طراد. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد 1 عدد 26(2017)

- 118) قراءة نقدية لآراء ابن رشد الفلسفية - نظرية النفس أنموذجاً - . اياد كريم الصلاحي. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد 1 عدد 26 (2017)
- 119) إسهامات رشيد الدين الصوري (573 - 639هـ/1177-1241م) في تطور الحضارة العربية الإسلامية (علم النبات إنموذجاً). حمدي صالح دلي. مجلة اداب الكوفة، مجلد 1 عدد 36 (2018)
- 120) تاريخ البيمارستانات في عهد الدولة الأيوبية في مصر 569 - 648/1173م - 1252م. شهلة برهان عبدالله؛ ارارات احمد علي. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، مجلد 10 عدد 32 (2018)
- 121) الدكتور محمد حسن سلمان الحمامي ودوره في مكافحة مرض التدرن الرئوي (السل). حيدر حميد رشيد؛ نور عبود كمبر. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 2 عدد 37 (2018)
- 122) فلسفة العلوم الطبيعية عند فلاسفة اليونان قبل أفلاطون (دراسة في مفهوم المادة). حسن حمود محمد الطائي. مجلة الفتح، مجلد 3 عدد 31 (2007)
- 123) التربية والتعليم عند الجاحظ وأبن رشد. مثنى علوان الجشعمي. مجلة الفتح، مجلد 3 عدد 31 (2007)
- 124) الطب الوقائي في الفكر النبوي. علي زناد كلش. مجلة ابحاث البصرة للعلوم الإنسانية، مجلد 43 عدد 1 (2018)
- 125) أحكام الحركة عند ابن سينا. غنية منصور حمزة. مجلة الفلسفة، مجلد عدد 17 (2018)
- 126) بعض العقاقير الطبية النباتية في التراث العربي. زينب كامل كريم. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد عدد 2 (2017)
- 127) إسهامات العلماء في تطور علم الطب في بلاد المشرق الإسلامي خلال العصر العباسي دراسة تاريخية. صدام جاسم محمد البياتي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد عدد 3 (2018)
- 128) الأطعمة في المجتمع الإسلامي من خلال كتاب جمل من أنساب الأشراف للبلاذري (ت 279هـ/892م) (الخبز و اللحوم) أنموذجاً. وئام عدنان النعيمي؛ زينب إبراهيم علي. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 3 عدد 38 (2018)
- 129) رعاية المسنين في التراث الإسلامي (العصر العباسي أنموذجاً). أحلام محسن حسين. مجلة التراث العلمي العربي، مجلد 3 عدد 38 (2018)
- 130) موارد ابن طولون (ت 953هـ / 1546 م) في كتابه المنهل الروي في الطب النبوي. لمى فائق احمد. مجلة الآداب، مجلد عدد 127 (2018)
- 131) التراث اليوناني في مفردات ابن البيطار (646هـ/1240م) آثار أبقرراط (380.460 ق.م) أنموذجاً. كاظم جواد كاظم المنذري. مجلة القادسية في الاداب والعلوم التربوية، مجلد 18 عدد 3 (2018)
- 132) نشأة علم الصيدلة وتطورها في الاندلس من القرن 3 - 7 الهجريين / 9 - 13 الميلاديين. صباح ابراهيم سعيد الشخيلي؛ امه حميد حمزة الجوراني. مجلة كلية المامون، مجلد عدد 32 (2018)

- 133) ابراهيم عاكف الالوسي (1899-1958) ((دراسة تاريخية وثائقية)). فلاح حسن كزار. مجلة جامعة كربلاء، مجلد 16 عدد 3(2018)
- 134) علم النباتات في الدراسات الاثرية. حسن مهدي. دراسات في التاريخ والاثار، مجلد عدد 67(2019)
- 135) كتاب طبائع الحيوان للمروزيّ المقالة الأولى في أحوال الإنسان وحضارته (باب الهند) دراسة حضارية. هاشم ناصر حسين الكعبي؛ غازي هادي حمزة اليساري. مجلة الباحث، مجلد 20 عدد 11(2018)
- 136) شرف الزمان ظاهر المروزيّ منهجه في استخدام الموارد في ابواب الصين والترك والهند ونقدها في كتابه طبائع الحيوان. هاشم ناصر حسين الكعبي؛ غازي هادي حمزة اليساري. مجلة الباحث، مجلد 20 عدد 11(2018)
- 137) منطق القضايا وأحكامها عند ابن سينا. نعمة محمد إبراهيم؛ رويدة جاسم عبيد. مجلة مركز دراسات الكوفة، مجلد 1 عدد 53(2019)
- 138) تطور المؤسسات الصحية في لواء الكوت (1921 - 1958) دراسة وثائقية. ياسين عباس حمد. دراسات اسلامية معاصرة، مجلد عدد 19(2018)
- 139) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (ت 313هـ) وجهوده في الكيمياء. إيمان صالح مهدي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد 3 عدد 4(2018)
- 140) قراءة في كتاب العشر مقالات في العين لحنين بن إسحاق. الاء نافع جاسم. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد 4 عدد 4(2018)
- 141) نصوص مفقودة من كتاب مناقب الأطبّاء لعبيد الله بن جبّرائيل (ت 450هـ / 1058م) " جمع ودراسة وتحقيق " . إيمان محمود حمادي العبيدي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد 4 عدد 4(2018)
- 142) الجملة الإنشائية والفلسفة (الفارابي ، ابن سينا ، ابن رشد) أنموذجاً. بشير عبد زيد عطية. مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية، مجلد 23 عدد 1(2018)
- 143) أدوية العيون وعلاجها عند ابن الهيثم: دراسة تاريخية. زينب كامل كريم. مجلة كلية التربية للبنات، مجلد 30 عدد 1(2019)
- 144) طب العيون في التراث الاسلامي / العصر العباسي أنموذجاً. احمد عبدالواحد عبدالنبي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، مجلد عدد 1(2019)
- 145) أهل الذمة واسهاماتهم الطبية في دولة المماليك (دراسة تاريخية). عفاف عبد الجبار عبد الحميد؛ اسراء حسن فاضل. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، مجلد عدد 43(2019)
- 146) وجوه معاش علماء الأندلس في عصري الإمارة والخلافة. عقيل محمد سعيد أحمد. مجلة كلية الاسلامية الجامعة، مجلد 15 عدد 51(2019)
- 147) تياذوق الطبيب (سيرته وآثاره العلمية). محمد حسين علي السويطي. واسط للعلوم الانسانية، مجلد 5 عدد 9(2009)